

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКИСТАНЕ

город Ташкент, Учтепинский район

Школа 203 Учитель русского языка и литературы.

Турсункулова Максуда Абдурахмановна

Пайарикский район, Самаркандская область

Учитель русского языка 47-й школы

Мамаев Шерзод Абдувахабович

***Аннотация:** В статье акцентируется внимание на информации о внедрении в Узбекистан науки о русском языке и причинах ее популярности.*

***Ключевые слова:** русский язык, методика, студенты, цель науки.*

На современном этапе развития общества главной задачей методической науки является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. Чтобы стать такой личностью, обучающиеся должны овладеть коммуникативной компетентностью, состоящей из речевой, лингвистической и социолингвистической компетенции. Воспитанный в таких условиях обучаемый в конечном итоге должен достичь уровня, определяемого как уровень языковой личности. В результате преобразований, происходящих в

республике, процесс обучения русскому языку сегодня может развиваться с учетом потребностей людей и приобрести более ощутимую практическую и коммуникативную направленность. Подготовка человека к общению на изучаемом языке сегодня приравнивается к подготовке к межкультурному диалогу. Соответственно, практика обучения русскому языку должна оперативно реагировать на это обстоятельство и выработать пути оптимального решения возникающих проблем. Процесс обучения языкам протекал по-разному в разное время. В пределах стран постсоветского пространства этот процесс ранее имел свои специфические особенности. В частности, серьезной проблемой процесса обучения русскому и другим иностранным языкам было отсутствие риторики. Такой подход к изучению языка и его преподавания был обусловлен отменой в российской школе уроков риторики еще в конце XIX века. Хотя начиная с античных времен обучение языкам велось и ведется в двух направлениях – формирование навыков красноречия и изучение теоретических основ языка. В XX веке методика обучения русскому языку в национальной школе, вслед за этим также иностранным языкам в школах всех типов сложилась на основе копирования методики обучения родному (русскому) языку. Несколько упрощенный вариант программы обучения родному языку объявлялся программой обучения русскому языку как неродному. Данное обстоятельство привело к появлению ощутимой разницы в подходах к проблемам обучения языкам у нас и в других странах. Все это отразилось и в практике обучения языкам — долгое время процесс обучения иностранным языкам повторял основные положения процесса обучения родному языку. Об этом свидетельствовал и конечный результат процесса обучения языкам: многие выпускники, владея суммой теоретических знаний о языке,

оказывались беспомощными в общении. Это было характерно почти до конца XX века. В настоящее время перспективным направлением развития методики обучения русскому и иностранным языкам является внедрение принципа коммуникативной направленности, инновационных технологий, лично ориентированного подхода. Особо следует отметить значение гуманизации учебного процесса и демократизации взаимоотношений субъектов данного процесса. Среди перспективных направлений развития коммуникативной методики обучения русскому языку можно отметить также текстоцентризм. В программы по обучению языку стали органично вводить компонент, направленный на формирование у школьников умений не только текстовосприятия, работы с текстом, но и навыков текстообразования. Самым значительным достижением методической науки можно назвать разработку технологий определения уровня сформированности коммуникативной компетентности. В настоящее время проходят экспериментальную проверку стандарты и учебная программа, имеющие в своей структуре конкретные ступени системы обязательного образования. Такой подход к делу позволяет определить объем знаний, умений и навыков учащихся по уровням обучения, дает возможность описать уровни коммуникативной компетентности на основе конкретных и измеримых результатов. Это создает базу для объективной оценки и сертификации выпускников общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей. Инновации в сфере обучения русскому языку связаны с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса. Следовательно, определение оптимальных путей внедрения в

процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. Учет вышеперечисленных положений в организации процесса обучения русскому языку обусловлен и потребностью людей, и социальным заказом общества. Успешность решения этих проблем может привести к оптимизации процесса обучения и увеличению его результативности.

Список использованной литературы:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Ташкент, 2003.
2. Жалолов Ж. Методика преподавания иностранных языков. Ташкент: Укитувчи, 1996.
3. Фарберман Б. Л. Передовые педагогические технологии. Ташкент, 2000.